

**АЛМАТЫ ГЕОДИНАМИКАЛЫҚ ПОЛИГОНЫНДАҒЫ ЖЕР БЕТІНІҢ ВЕРТИКАЛЬ
ҚОЗҒАЛЫСТАРЫН МОНИТОРИНГТЕУ****Тұрсыналы А.Н.***магистрант, Satbayev University, Алматы, Қазақстан***Қырғызбаева Д.М.***профессор, PhD, Satbayev University, Алматы, Қазақстан***Қартбаева Қ.Т.***профессор, PhD, Халықаралық білім беру корпорациясы, Алматы, Қазақстан***MONITORING OF VERTICAL GROUND MOVEMENTS AT THE ALMATY GEODYNAMIC
POLYGON****Tursynaly A.***master's student, Satbayev University, Almaty, Kazakhstan***Kirgyzbaeva D.***professor, PhD, Satbayev University, Almaty, Kazakhstan***Kartbayeva K.***professor, PhD, International Educational Corporation, Almaty, Kazakhstan***Андатпа**

Мақалада Алматы геодинамикалық полигоны аумағында жоғары дәлдіктегі геодезиялық әдістермен жер бетінің қазіргі заманғы қозғалыстарын анықтау мәселелері қарастырылған. Қазақстан.

Abstract

The article discusses the issues of detecting modern movements of the Earth's surface using high-precision geodetic methods on the territory of the Almaty geodynamic polygon.

Түйінді сөздер: геодезиялық мониторинг, тік қозғалыс, нивелирлеу, Алматы полигоны, жер қыртысының қозғалысы.

Keywords: geodetic monitoring, vertical movement, leveling, Almaty polygon, crustal movemen.

Кіріспе. Алматы қаласы — сейсмикалық белсенді аймақтардың бірі. Бұл жағдай инженерлік құрылымдардың сенімділігі мен халықтың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында геодезиялық мониторинг жүргізудің өзектілігін арттырады. Жердің тік қозғалысы, әсіресе тығыз салынған аудандарда, құрылымдарға теріс әсер етуі мүмкін. Осыған байланысты, зерттеудің басты мақсаты — Алматы полигоны аумағындағы тік қозғалыс қарқынын анықтау және оның кеңістіктік сипатын бағалау.

Сейсмикалық облыстардағы жер бетінің қазіргі заманғы қозғалыстарын зерттеу Қазақстан үшін айтарлықтай қызығушылық тудырады және жер сілкіністерін зерттеуге және олардың ізашарларын іздеуге байланысты ерекше маңызға ие болды. Қазақстанда кең аумақтар сейсмикалық белсенді болып табылады.

Алматы, Шығыс Қазақстан, Жамбыл, Оңтүстік Қазақстан облыстары мен Алматы қаласы жойқын жер сілкінісі қаупіне үнемі ұшырайды.

Олардың жоғары сейсмикалығы, орта және кеш төрттік террастардың жарылғыш бұзылыстарының болуы, термалды бұлақтардың бетіне шығуы бұл аймақтың қарқынды тектоникалық даму аймағында екенін көрсетеді.

Зерттеу әдістері. Жер сілкінісін болжау бойынша заманауи жұмыстарда I және II класты жоғары дәлдіктегі нивелирлеу әдістері, GPS және ГЛОНАССТЫҢ жоғары дәлдіктегі жаһандық позициялау жүйелері, сондай — ақ сәл кейінірек пайда болған спутниктік радиолокациялық интерферометрия (InSAR-Interferometric Synthetic) кеңінен қолданылады.

Жоғары дәлдіктегі геодезиялық өлшеулер сауалнаманың жоғары дәлдігі мен жиілігімен жоспарлы және биіктік желілері пункттерінің орналасқан жеріне қайталама Жер бетінің қазіргі заманғы қозғалыстарын, ірі жер сілкіністерінің хабаршыларын зерделеу және ЖМП бақылау әдістемесін жетілдіру үшін Қазақстан Республикасының аумағында бірқатар болжамдық геодинамикалық полигондар құрылды (кесте. 1).

Қазақстан Республикасындағы болжамдық полигондардың сипаттамасы

Полигон атауы	Полигонның құрылған жылы	Полигонның орналасуы	Геодинамикалық мониторингтің негізгі геодезиялық әдістері
Алматы (Кіші)	1971-1972 жж	Алматы қаласы және қала маңы	сызықтық-бұрыштық желі, қайталанған жоғары дәлдіктегі нивелирлеу, GPS бақылаулары
Шелек (Алғабас)	1973 ж.	Шелек жер сілкінісінің эпицентральды аймағында, Алматы қаласынан 125 км	желлік желі, қайталанған жоғары дәлдіктегі нивелирлеу, GPS бақылаулары
Талғар	1978 ж.	Жер физикасы институтының Талғар полигоны	қайта жоғары дәлдіктегі нивелирлеу
Жамбыл	2004 ж.	Тараз қаласы және қала маңы. Қырғызстан Республикасының аумағындағы полигон пункттерінің бір бөлігі	сызықтық желі, қайталанған жоғары дәлдіктегі нивелирлеу
Зайсан	2006 ж.	Зайсан жер сілкінісінің эпицентральды аймағында, Бақасу кентінен 22 км жерде	қайта жоғары дәлдіктегі нивелирлеу

Геодинамикалық полигондардағы I және II класты нивелирлік желі жер бетінің қазіргі заманғы вертикаль қозғалыстарын зерттеуге, жер сілкіністерінің ізашарларын іздеуге, белсенді беттер мен терең ақауларды, жер қыртысының тектоникалық құрылымының ең белсенді учаскелерін анықтауға арналған. Алматы қаласы сейсмикалық белсенді аймақта орналасқан

Көпжылдық зерттеулердің деректері Алматы қаласының аумағындағы сейсмикалық белсенділіктің жоғарылағанын көрсетеді, бұл жер сілкінісінің хабаршыларын зерттеуге мүмкіндік беретін геодезиялық деректердің тұрақты мониторингін талап етеді. Осыған байланысты 1968 жылдан бастап жер сілкінісін болжау және болжау мақсатында мақсатты геодезиялық зерттеулер басталды.

Сурет 1 – Триангуляциялық желі схемасы

Полигондағы статикалық өлшеу бағдарламасы бойынша спутниктік анықтамалар 2004 жылдан бастап GPS-1200 қабылдағыштарымен басталды.

Желінің Порт-Артур және Пионер пункттері аймағында жүргізілген GPS бақылауларының нәтижелері келесі 2 және 3-суреттерде келтірілген,

Сурет 2. Порт-Артур 14 пунктiнiң координата бойынша әр циклдегi жылжу қимасы.

Сурет 3. Пионерский 15 пунктiнiң координата бойынша әр циклдегi жылжу қимасы.

Қозғалыс белгiсiнiң өзгеруi Солтүстiк Тянь-Шаньдағы сейсмикалық оқиғалардың алдындағы сәттерге (магнитудасы 4 баллдан жоғары) немесе жер сiлкiнiсiнен кейiнгi сәттерге немесе кездейсоқ сипатта болады.

Қорытынды.

Алматы полигонында жүргiзiлген мониторинг нәтижелерi бұл аймақта жердiң вертикаль қозғалыстарының әркелкi және уақытқа тәуелдi екенiн көрсеттi. Вертикаль қозғалыстар көбiне антропогендiк жүктемелер мен табиғи процестерге байланысты. Зерттеу барысында анықталған шөгiу аймақтары негiзiнен құрылыс тығыз орналасқан аудандарға сәйкес келедi. Сонымен қатар, жер асты сулары деңгейiнiң маусымдық өзгеруi де жердiң қозғалысына ықпал етуi мүмкiн.

Әдебиеттер

1. Атрушкевич П. А. Геодинамические исследования на Алматинском полигоне. - Алматы: - 2003. - 170 с.

2. Қартбаева Қ.Т., Нұрпейісова М. Б. Алматы геодинамикалық полигонындағы геодезиялық бақылаулар. Алматы: Научный журнал «Вестник КазГАСА» №1 - Алматы 2019.- С.182-188.

3. Nurpeisova M., Kenesbaeva A., Kartbayeva K. Complex evaluation of geodynamic safety in the development of hydrocarbon reserves deposits. - Алматы: Известия НАН РК. Серия геологии и технических наук. № 1, 2020. – С.124-129.

4. Қартбаева Қ.Т., Нұрпейісова М.Б., Омиржанова Ж.Т. Изучение геодинамических процессов на территории Средней Азии и Казахстана//Lap Lambert, 2020, 127 с.